

OSKAR UAYLDNING “BAXTLI SHAHZODA” ASARIDA INSONPARVARLIK G‘OYALARI

Turdaliyeva Dilnoza Qobiljon qizi

Lingvistika: ingliz tili yo‘nalishi 2-bosqich magistiranti, FarDU

ANNOTATSIYA

Ma‘lumki, badiiy adabiyot xalq ma‘naviyatining poydevori hisoblanadi va o‘zbek adabiyoti xazinasini bunday durdona asarlar bilan boydir. Badiiy adabiyotni esa ertaklarsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Biz ertaklar yordamida yosh avlod qalbida insonparvarlik, mehr-shafqat, oliyjanoblik tuyg‘ularini shakllantiramiz, adolat hamda ezgulik tantanasiga ishonch bilan tarbiyalaymiz.

Kalit so‘zlar: *adolat, ishonch, ezgulik, badiiy adabiyot, ertaklar, g‘oya, Baxtli shahzoda*

THE IDEAS OF HUMANITARIANISM OF OSCAR WILD’S FAIRY TALE “HAPPY PRINCE”

ABSTRACT

It is clear that, fiction literature is main root of people ‘s spirituality and uzbek literature is rich in masterpiece works .We can ‘t imagine fiction literature without fairy tales. With the help of fairy tales we form in the hearts of young generatoin feelings of kindness, humanity and generosity and we teach thinking ,educate them victory of justice and goodness with deep belief

Key words: justice, goodness, fiction literature, idea, Happy prince.

KIRISH

Ma‘lumki, badiiy adabiyot xalq ma‘naviyati poydevori hisoblanadi va o‘zbek adabiyoti xazinasini durdona asarlar bilan boydir.

Badiiy adabiyotni esa ertaklarsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Biz ertaklar yordamida yosh avlod qalbida insonparvarlik, mehr-shafqat, oliyjanoblik tuyg‘ularini shakllantiramiz, adolat hamda ezgulik tantanasiga ishonch bilan tarbiyalaymiz.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ertak o‘tmish haqida og‘izdan og‘izga o‘tib kelayotgan hikoya. Bu nom qadimgi turkiy tildagi o‘t-kech ma‘nosini anglatgan “ert” fe‘lidan - ak qo‘shimchasi bilan yasalgan: ert+äk=ertak. Bu so‘z asli o‘tmish.¹

Ertaklar xalq og‘zaki ijodining asosiy janrlaridan biri bo‘lib, to‘qima va uydirmaga asoslangan sehrli sarguzasht va maishiy mazmundagi epik badiiy asar, cho‘pchakdir. Ertaklarda xalqning eng yaxshi sifatleri: insonparvarlik, sadoqat, jasorat, kabi eng oliy fazilatlar ulug‘lanadi.

Ertaklar asrlar oshsada, sayqallanib, tahrirlanib, shakli o‘zgarsa ham, ma‘no mazmuni, badiiy quvvatini yo‘qotmay, xalqning orzu-istaklari bilan uyg‘unlikda barchaga birdek yoqimli va qiziqarlidir. Ulardagi voqealarning g‘ayrioddiy tarzda kechishi, ertak qahramonlarining jasoratlari va ko‘pincha sehrga asoslanishi bu janrning o‘ziga xos, farqli xususiyatidir.

Ertaklar insonning ma‘naviy va jismoniy kuchiga ishonch ruhi bilan sug‘orilgan bo‘lib, ijobiy kuchlar tabiatda, jamiyatda o‘ziga dushman bo‘lgan kuchlarga qarshi kurashda doimo g‘olib chiqadi.² Har bir ertakda ibratli bir hikmat yotgan bo‘ladi, kattani ham, kichikni ham birdek o‘ziga tortib, falsafiy mushohadalarga boyligi bilan qalblardan joy oladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Barcha ertaklar zamirida haqiqat, turmush bilan bog‘liq axloqiy-tarbiyaviy muammolar, jamiyatda uchrab turadigan salbiy illatlar va ijobiy fazilatlar mohirona yoritib beriladi.

Jumladan, Oskar Uayld ertaklari o‘zining qiziqarli voqealarga boyligi, insonparvarlik g‘oyalari bilan yo‘g‘rilganligi bilan kitobxonlar diqqat e‘tiborini tortgan. Ana shunday ertaklaridan biri “Baxtli shahzoda” deb nomlangan ertagidir.

Ertak asosiy qahramonlari: Baxtli shahzoda, qaldirg‘och, shahar hokimi, o‘qituvchi, bolalar, professor, Tangri

Ertak voqealari shu tarzda boshlanadi. Shahar uzra bo‘y cho‘zgan baland ustunda Baxtli shahzodaning haykali joylashgan edi. Uning tanasi oltin yaproqchalar

bilan qoplangan, ikki ko‘zi zabarjaddan, qo‘lida tutib turgan qilichining dastasida la‘l yaltirab turar edi. Unga butun shahar maftun edi. Hatto yetimxona bolalari uni farishtaga o‘xshatishardi. Bir kuni Misrga uchib ketayotib, do‘stlardan orqada qolgan qaldirg‘och uning poyida uxlab qoldi. Tong payti uyg‘onganida esa ustiga yosh tomchisi kelib tushdi, qiziq osmonda bir parcha ham bulut yo‘q, osmon tiniq va charog‘on yulduzlar porlab turgan bo‘lsada, yomg‘ir qayoqdan paydo bo‘ldi ekan deb hayron bo‘lib turganda yana bir tomchi kelib tushdi, shunda qaldirg‘och jahli chiqib uchib ketmoqchi bo‘lgan edi, yana bir tomchi yosh kelib tushdi va haykal tilga kirib so‘zladi.

-Sen kimsan?- so‘radi qaldirg‘och.

-Baxtli shahzodaman-javob berdi haykal.

-Unda nega yig‘layapsan, - degan savoliga “Baxtli shahzoda tirikligida g‘am-qayg‘u uchun eshiklari taqa-taq yopilgan qasrda quvnoq va baxtli hayot kechirgani, yuragi alam-tashvish neligin bilmay, bu dunyodan o‘tgani, endi esa yuragi qalaydan bo‘lsa ham shahardagi g‘urbatlarni karni ko‘rib chidolmay ko‘z yosh to‘kkanini aytadi. Baxtli shahzoda qaldirg‘och bilan do‘st tutindi, ertasi kuni esa do‘stidan tikuvchi ayolga qilichidagi yoqutni olib borib berishni, uning o‘g‘li xasta bo‘lib apelsin deb yig‘layotganini aytadi. Qaldirg‘och uning iltimosini bajaradi. Yana bir kun esa, asar yozayotgan dramaturg ochlikdan o‘lishi mumkinligi, shuning uchun bir ko‘zini olib borib berishini undan iltimos qilsa, dastlab qush ko‘nmaydi, shahzoda iltimos qilavergach noiloj rozi bo‘ladi. Ikkinchi ko‘zini esa gugurtlarini to‘kib yuborib yaroqsiz holga keltirgan gugurtfurush qizcha agar uyga pulsiz borsa otasi uni kaltaklashi mumkinligini aytib, unga eltib berishini do‘stidan iltimos qiladi va butkul so‘qirga aylanadi. Shahzodaning tanasini qoplangan oltin gulbarglar shahardagi barcha mazlumlar uchun yordamga ketadi. Buni qarangi, chiroyli ko‘rinishidan mahrum bo‘lgan shahzodaning haykali shahar hokimiga xunuk ko‘rindi va uni buzishlarini aytadi. Vo ajab, aynan uning yuragi erimadi. Universitetdagi Estetika professori “U endi go‘zallikdan butkul mahrum” deydi bu so‘zlar orqali aslida go‘zallikdan uning va atrofidagi o‘zi kabi insonlarning go‘zallikdan mosuvo, qalbi naqadar chirkin

ekanligini bilib olish qiyin emas, zero, chinakam go‘zallik qalbi tozalikdir, insonlarga faqat va faqat yaxshilikni sog‘inishdir. Shuning uchun ham qaldirg‘och qahraton qish izg‘irinlari unga zarar yetkaza boshlaganda ham baxtli shahzodasini tark etmay, u bilan qolmoqlikni afzal ko‘rdi, uning lablaridan o‘pdida, poyiga yiqilib jon berdi. Ulug‘ Tangri o‘z farishtasiga shahardagi ikkita eng noyob narsani olib kelishini amr qilganida, U Baxtli shahzoda yuragi va o‘lik qaldirg‘ochni olib ketdi.

- To‘g‘ri tanlabsan, - dedi Tangri va qushcha va Baxtli shahzoda uchun abadul-abad jannat bog‘laridan joy ato etishini aytadi.

XULOSA

Odamlarga ezgulik ulashish eng oliy maqsad, eng ulug‘niyatdir. “Baxtli shahzoda” ertagida mana shu g‘oya ustuvordir. Shahzoda va qaldirg‘och obrazi maqtovgga sazovor. Ushbu asarda chinakam insoniylik, oliyjanoblik, ezgulik kabi eng oliy xislatlar ulug‘langan va bu biz insoniyat uchun eng muhim qadriyatlardir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.O‘zbek tilining etimologik lug‘ati . I jild.
- 2.M.Jumaboyev.”Bolalar adabiyoti va folklor.”-T.:2006.10-bet.
- 3.Oskar Uayld.”Baxtli shahzoda“
4. <https://kitobxon.com>